

Лисенко Л.М., Прус Ю.В.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАДОВОЛЕНOSTI
ПОДРУЖНИМИ СТОСУНКАМИ У ЖІНОК
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF SATISFACTION WITH MARITAL
RELATIONS IN WOMEN**

The writing of this article is devoted to the problem of researching the factors affecting the feeling of satisfaction with marital relations in women. The main works on this issue are considered. The results of the study of marital satisfaction among women are presented. The parameters of communication, their connection with the characteristics of love and sympathy, as well as their influence on the degree of satisfaction with marital relations were considered as factors.

Keywords: *relationship satisfaction factors, marital relationship, length of marital relationship, love, sympathy, family, family communication.*

Актуальність дослідження. Наразі інститут сім'ї перебуває у стані серйозних соціокультурних та економічних трансформацій, на жаль, не завжди позитивних. Особливого значення в цьому контексті набуває вивчення проблеми впливу різних форма благополуччя на особливості функціонування сімей, а також задоволеність шлюбом. Соціально – економічні фактори обумовлюють нове положення жінки у сучасному суспільстві, які включають специфіку сімейної спрямованості жінки, що впливає на зміну сучасної сімейної системи, та на формування уявлення сучасної жінки про чинники сімейного благополуччя. Актуальність даної теми зберігається і для конкретної людини, так як сім'я є певним середовищем впливу на особистість.

Наукова актуальність даної теми обумовлена необхідністю проведення сучасних досліджень з питань розвитку сімейних стосунків, задля подальшого укріплення інституту сім'ї.

Мета. Теоретичне обґрунтування та емпіричне дослідження факторів, які впливають на задоволеність подружніми стосунками у жінок.

Аналіз досліджень. У дослідженні феномену задоволеності шлюбом у вітчизняній і зарубіжній психології останніх трьох десятиліть, науковці виявили численні чинники, які підтвердили багатогранність цього поняття. Розглядом цих чинників займалися такі вчені: Ю.Є. Альошина, І.Ю. Борисов, С.І. Голод, Т.А. Гурко, А.Н. Обозова, В.А. Сисенко, А.В. Шавлов та інші.

Феномен благополуччя також вивчали багато дослідників: К, Ріфф, К. Кіз, Н. Бредберн, П. Фесенко, А. Вороніна, та інші.

За визначенням Г.І. Герасимович, сімейні стосунки – зв'язки між членами сім'ї, які проявляються через характер і способи особистісної

взаємодії, через вплив членів сім'ї один на одного при спільній діяльності та спілкуванні.

Є.П. Ільїн визначає задоволеність як стійке довгострокове позитивне емоційне ставлення до чогось, що виникає в результаті неодноразового випробуваного задоволення в якійсь сфері життя і діяльності і висловлюване у формі судження.

К. Роджерс вважав, що постійність взаємовідносин між чоловіком і жінкою збережеться в тій мірі, в якій ці взаємини задовольняють емоційні, психологічні, інтелектуальні та фізичні потреби партнерів.

Представники рольової теорії (Т. Парсонс, Р. Бейлз, Б. Харбер, Р. Орт) зазначають, що в родині постає задача вибору засобів рольових взаємодій. Кожен з членів сім'ї виконує певні функції, що обумовлені позицією особистості, яку вона займає у сімейних відносинах, тобто приймає на себе певну роль.

Спілкування між подружжям лежить в основі сімейного благополуччя. Є.В. Новікова виділяє відвертість, інтимність, довіру один до одного, високий рівень взаємної симпатії, конструктивність, гнучкість, рефлексивність, демократичний характер розподілу ролей у сім'ї.

Однією зі спроб систематизувати отримані в різних дослідженнях фактори задоволеності шлюбом можна назвати виділені Т.А Гурко чотири групи факторів: соціально – демографічні та економічні характеристики сім'ї, характеристики поза сімейної сфери життєдіяльності подружжя, переконання і поведінка подружжя в основних сферах сімейної життєдіяльності, характеристика подружніх відносин.

Виявлено, що благополуччя – позитивний потенціал особистості, основними характеристиками якого є життя в достатку, спокої, добробуті та щасті. Можемо припустити, що саме різні форми благополуччя є тим конструктивами які впливають на продуктивність шлюбу, задоволеність або незадоволеність ним.

Організація емпіричного дослідження.

В ході проведення дослідження було опитано 57 жінок, які перебувають у подружніх стосунках. Вік жінок від 28 до 61 року. За національністю українки.

На початковому етапі було зібрано базову інформацію.

Так ми отримали наступні дані:

Відношення до дітей:

80,6 % – мають дітей

11,3 % – ще не мають, але планують

8,1 % – не планують мати дітей

Умови проживання:

80,3 % – мають окреме житло

19,7 % – проживають з батьками або іншими членами сім'ї.

Рівень доходу сім'ї:

87,1 % – середній рівень доходу

8,1 % – низький рівень доходу

4,8 % – високий рівень доходу

Усі жінки мають різний стаж подружніх стосунків. Так, за стажем подружніх стосунків жінок було розділено на 3 категорії:

1. 1,5 – 7 років (24 %)

2. 8 – 15 років (44 %)

3. 15 і більше (32%)

За віком жінки були розділені на 2 категорії:

1. 28 – 39 років (63 %)

2. 40 років і більше (37%)

Збір первинних даних дав нам початкове бачення критерії вибірки.

На наступному етапі ми проводимо аналіз результатів методологічної роботи.

На первинному етапі були проаналізовані результати за показниками задоволеності шлюбом. За методикою «Тест – опитувальник задоволеності шлюбом» (В. В. Столін, Т. Л. Романова, Г. П. Бугенко)

Було виявлено, що низький рівень задоволеності подружніми стосунками має 16% жінок, помірний рівень має 20 % жінок, високий рівень має 34 % жінок і дуже високий 30 % жінок.

За результатами дослідження можемо зазначити, що більша частина досліджуваних жінок мають високий і дуже високий рівень задоволеності стосунками. Якщо розглядати критерій задоволеності за показниками сформованих вікових груп, то бачимо, що показники приблизно однакові по обом групам. Так, категорія жінок у віці 28 – 39 років має такі показники: низький рівень задоволеності – 14%, помірний – 20%, високий – 40% і дуже високий – 26%. Категорія жінок у віці 40 років і більше мають такі показники: низький рівень – 19%, помірний рівень має 19%, високий рівень мають 24% жінок і дуже високий показали 38% жінок.

Наступний критерій за яким було розглянуто рівень задоволеності ПС – це стаж подружніх стосунків. Так було виділено 3 підгрупи. Перша підгрупа зі стажем ПС 1,5 – 7 років показали наступні результати: низький рівень задоволеності мають 14%, помірний рівень у 22 %, високий рівень показали 21 % жінок і дуже високий рівень задоволеності має 43 % жінок. Друга підгрупа зі стажем ПС 8 – 15 років показала наступні результати: низький рівень задоволеності у 17 % жінок, помірний рівень задоволеності у 17%, високий рівень задоволеності має 41 % жінок і дуже високий рівень задоволеності показали 25 % жінок. І третя підгрупа зі стажем ПС від 15 років показала такі результати: низький рівень має 11% жінок, помірний рівень задоволеності у 22% жінок, високий рівень показали 39 % жінок і дуже високий рівень у 28% жінок. На основі таких показників бачимо, що більше за все низький рівень задоволеності проявлено у жінок зі стажем стосунків 8 – 15 років, а менше за все низький показник у жінок зі стажем

ПС більше 15 років. Однак дані показники мають зовсім несуттєві відмінності. Помірний рівень задоволеності виражено у приблизно однакових діапазонах по всім трьом підгрупам. Теж саме можемо відзначити у відношенні високого і дуже високого рівня задоволеності, які мають однаково високі показники по всім трьом групам. Однак, слід сказати, що найбільший відсоток за критерієм «дуже високий рівень» має група зі стажем стосунків 1,5 – 7 років. Це може бути обумовлене продовженням романтичного періоду подружжя, відсутністю великої загруженості побутовими питаннями, доглядом за немовлям.

За результатами дослідження відслідковується тенденція, що задоволеність стосунками присутня на всіх стадіях сімейного життя.

Слід відзначити, що у нашій вибірці, такі критерії, як вік, стаж подружнього життя, рівень доходу сім'ї, умови проживання хоча і мають певний вплив на загальний рівень задоволеності подружніми стосунками, однак цей вплив не є суттєвим.

Вираженість різних рівнів задоволеності у жінок з різним віковим показником та різним стажем стосунків говорить про сформованість або не сформованість у цих відносинах певних критеріїв, які впливають тим чи іншим чином на благополуччя і задоволеність стосунками.

Враховуючи те, що переважна кількість опитуваних має достатньо високий показник задоволеності подружніми стосунками, тобто оцінюють свій шлюб високо та проявляють повагу до партнерів, ми можемо припустити, що це свідчить про узгодженість установок подружніх пар, схожість духовних орієнтирів, відповідність характерів.

Дослідження показало, що задоволення ПС має прямий зв'язок з загальною атмосферою у сім'ї, яка забезпечується рядом критеріїв. Це і диференціація обов'язків у сім'ї і міжособистісна атмосфера між подружжям і загальний емоційний фон та ряд окремих особистих характерних рис.

Висновки: У статті було досліджено специфіку ролі різних форм благополуччя в задоволеності подружніми стосунками у жінок.

Благополуччя – фактор, який знижує прояв негативних переживань, тривожності, створює позитивні відносини між подружжям, формує відчуття довіри, можливість активно спілкуватись і одержувати від цього позитивні емоції, задовольняти потребу в емоційному теплі та бути в цілому задоволеним подружніми стосунками.

Отже вивчення критеріїв задоволеності стосунками в сучасних сім'ях, з точки зору жінок, надають можливість побачити рушії фактори побудови благополучних сімей. А також вказують напрям, в якому необхідно будувати профілактичні та корекційні програми, що спрямовані на поліпшення сімейного благополуччя.